

**TRANSFORMASI NILAI-NILAI AL-QUR'AN MELALUI
PEMBELAJARAN PAI SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN
KULTUR RELIGIUS DI SDIT AL FATAH**

PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Zahra Fajriyyah Nur 'A' Ilah

NIM : 222301185

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Zahra Fajriyyah Nur 'A' Ilah
NIM : 222301185
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur'an melalui Pembelajaran PAI sebagai Upaya Pembentukan Kultur Religius di SDIT Al Fatah

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari Tanggal Bulan Tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Ketua STAI Darul Qolam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, M.A

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN.

NIDN.

LEMBAR PEMBIMBING DEKAN DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Zahra Fajriyyah Nur ‘A’ Ilah
NIM : 222301185
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur’an melalui Pembelajaran PAI sebagai Upaya Pembentukan Kultur Religius di SDIT Al Fatah

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang dan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari Tanggal Bulan Tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdurrahim, M.A

Abdul Rohman, M.Pd

DEWAN PENGUJI

Penguji I:

.....

Penguji II

.....

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zahra Fajriyyah Nur 'A' Ilah

NIM : 222301185

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi : Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur'an melalui Pembelajaran PAI sebagai Upaya Pembentukan Kultur Religius di SDIT Al Fatah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, yang disusun berdasarkan rujukan referensi ilmiah yang dicantumkan sesuai kaidah penulisan akademik. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Materai 10.000

Zahra Fajriyyah Nur 'A' Ilah

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Zahra Fajriyyah Nur 'A' Ilah
NIM : 222301185
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur'an melalui Pembelajaran PAI sebagai Upaya Pembentukan Kultur Religius di SDIT Al Fatah

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdurrahim, M.A

Abdul Rohman, M.Pd

ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai fondasi untuk pengembangan sikap dan perilaku religius siswa sejak usia dini. Pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dianggap sebagai lebih dari sekadar penyampaian materi keagamaan, tetapi juga sebagai cara untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam lingkungan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an ditransformasikan melalui pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan budaya religius di SDIT Al Fatah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi yang melibatkan partisipasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian yang terdiri dari kepala sekolah, guru PAI, dan siswa. Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman, dan keakuratan data dicapai melalui triangulasi sumber dan teknik.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Nilai-Nilai Al-Qur'an, Transformasi Nilai, Kultur Religius, Sekolah Dasar.

ABSTRACT

Islamic education plays an important role in instilling the values of the Qur'an as a foundation for the development of students' religious attitudes and behaviors from an early age. The teaching of Islamic Religious Education (PAI) is considered to be more than just the delivery of religious material, but also as a way to apply the values of the Qur'an in the school environment. The purpose of this study is to explain how the values of the Qur'an are transformed through the teaching of Islamic Religious Education (PAI) in the formation of a religious culture at SDIT Al Fatah. The methodology used in this study is qualitative with a descriptive research type. Data were collected through observation involving participants, semi-structured interviews, and documentation, with research subjects consisting of the principal, PAI teachers, and students. Data analysis was carried out based on the Miles and Huberman model, and data accuracy was achieved through triangulation of sources and techniques.

Keywords: Islamic Religious Education, Al-Quran Values, Value Transformation, Religious Culture, Elementary School.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyusun proposal penelitian dengan judul *“Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur’an melalui Pembelajaran PAI sebagai Upaya Pembentukan Kultur Religius di SDIT Al Fatah”*. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassallam* beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar proposal skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini. Semoga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Pendidikan Agama Islam.

1. Bapak Drs. H. Abdurrahim, M.A selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam, Tangerang.
2. Bapak Abdul Rohman, M.Pd selaku Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam, Tangerang.
3. Bapak Drs. H. Abdurrahim, M.A selaku Pembimbing I dalam penyusunan Proposal Skripsi ini.
4. Bapak Abdul Rohman, M.Pd selaku Pembimbing II dalam penyusunan Proposal Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam, Tangerang.
6. Ustadz Muhammad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed selaku Dosen yang selalu memberikan arahan, motivasi, masukan, serta nasihat kepada para mahasiswa.
7. Rekan-rekan mahasiswa Semester 8 Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam, Tangerang.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu peneliti untuk menyusun Proposal Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini. Peneliti berharap semoga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi perkembangan yang lebih baik. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bekasi, 7 Februari 2026

Peneliti

Zahra Fajriyyah Nur 'A'

Ilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN KETUA PROGRAM STUDI.....	ii
LEMBAR PEMBIMBING DEKAN DAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK (INDONESIA)	vi
ABSTRACT (ENGLISH)	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoretis	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Deskripsi Konseptual	11
1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar	11
2. Transformasi Nilai-nilai Al-Qur'a	15

3. Perkembangan psikologi anak usia sekolah dasar (<i>golden age</i>)	21
4. Kultur Religius di Sekolah.....	23
B. Tinjauan Pustaka Terduhulu.....	30
C. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Metodologi dan Jenis Penelitian	34
B. Sumber Data Penelitian	34
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi.....	36
2. Wawancara	37
3. Dokumentasi	40
4. Triangulasi.....	41
D. Teknik Analisis Data	41
1. Reduksi Data	42
2. Penyajian Data.....	42
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi	43
E. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
1. Tempat	43
2. Waktu	43
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	33
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara Kepala Sekolah.....	38
Tabel 3.2 Instrumen Wawancara Guru PAI.....	39
Tabel 3.3 Instrumen Wawancara Siswa	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan seorang muslim, Al-Qur'an memiliki peranan yang sangat penting bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.” [QS. Al Baqoroh : 2].

Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai Al-Qur'an seharusnya tidak hanya sebatas aspek pengetahuan saja, tetapi perlu diinternalisasi dan ditunjukkan dalam tingkah laku nyata siswa melalui proses belajar yang berkelanjutan, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).¹ Noverianto mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam bisa membantu siswa dalam memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi, bukan bertentangan.²

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam sering kali masih terfokus pada aspek formal dan kognitif, seperti

¹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2020).

² Noverianto, “Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah” 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7949>.

penguasaan materi dan pencapaian nilai, sementara integrasi nilai-nilai agama ke dalam sikap dan perilaku siswa belum sepenuhnya berhasil. Abuddin Nata menekankan bahwa pendidikan agama sering kali terjebak dalam formalitas pembelajaran, sehingga nilai-nilai keislaman kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa.³ Akibatnya, kondisi ini menciptakan batas antara harapan pendidikan agama dan praktik yang berlangsung di sekolah.

Tantangan ini menjadi semakin sulit di era digital, ketika anak-anak usia sekolah dasar terpapar oleh banyak informasi dan dampak media sosial yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai etika dan spiritual. Sementara itu, masa sekolah dasar adalah fase emas (*golden age*) dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Jika nilai-nilai dari Al-Qur'an tidak ditanamkan dengan konsisten sejak awal, pendidikan agama bisa saja hanya menjadi teori tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap pembentukan moral dan tingkah laku siswa.⁴

Salah satu langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengembangkan budaya religius di sekolah. Budaya religius tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan religius secara simbolis, tetapi juga sebagai pola nilai, kebiasaan, dan perilaku bersama komunitas sekolah yang berlandaskan ajaran Islam.⁵ Dalam konteks ini, pembelajaran PAI memainkan peranan penting sebagai

³ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

⁴ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 5th ed. (Jakarta: Erlangga, 2015).

⁵ and Suyatno Lathifah Ummul Fauzieyah, "Pendidikan Karakter Religius Di Sekolah Dasar Islam Terpadu," *Basicedu: Journal of Basic Education* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7092>.

alat untuk mentransformasikan nilai-nilai Al-Qur'an sehingga dapat terlaksana dalam kebiasaan kehidupan siswa sehari-hari.

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Fatah hadir sebagai sekolah berbasis Islam terpadu yang menjadi tempat untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an menjadi sebuah identitas atau budaya keagamaan yang melekat pada setiap jiwa peserta didik. SDIT Al Fatah memiliki standar mutu lulusan yang dikembangkan melalui konsep "*12 Quality Assurance*". Standar 12 QA mencakup beberapa aspek, yaitu:

- Aspek Ibadah dan Spiritual : sholat dengan kesadaran serta penguasaan kelancaran dalam membaca Al-Qur'an serta hafalan Juz 29 dan Juz 'Amma.
- Aspek Akhlak dan Karakter : sikap berbakti pada orang tua (*birrul walidain*), perilaku sosial yang baik, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri.
- Aspek Sosial dan Kemandirian : pembiasaan budaya bersih, kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan akademik.

Adanya 12 QA ini menjadi menarik untuk diteliti karena tidak hanya fokus pada pencapaian secara akademik, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pembentukan kultur religius siswa. Bagaimana proses penerapan nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembelajaran PAI dapat berjalan secara konsisten sehingga apa yang tercantum di dalam 12 QA tidak hanya sebatas pencapaian secara formal, tetapi benar-benar menjadi kultur religius di lingkungan sekolah.

Seiring dengan masalah yang ada, berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam proses belajar Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Untung, dkk tentang internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PAI berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam diri peserta didik. Namun, penelitian ini masih lebih menekankan pada aspek pembelajaran dan belum mengkaji secara rinci bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dapat dikembangkan melalui standar mutu yang terintegrasi sebagai bagian dari budaya religius di sekolah.⁶ Melihat dari kesenjangan tersebut, peneliti ingin mengkaji hal baru dengan fokus utama pada analisis proses penerapan nilai-nilai Al-Qur'an melalui pendidikan PAI yang digabungkan dengan standar mutu *12 Quality Assurance* (12 QA) sebagai langkah dalam membentuk kultur religius di sekolah. Penelitian ini tidak hanya mengamati proses internalisasi nilai pada aspek pembelajaran, tetapi juga meneliti bagaimana nilai-nilai tersebut berubah menjadi kebiasaan, perilaku bersama, dan budaya religius yang terwujud dalam aktifitas sehari-hari siswa.

Penelitian ini penting dilakukan karena pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar masih menemukan beberapa kendala dalam

⁶ Luthfiatul Untung, Syamsul Hadi; Muddin; Moh Isom; Asnawi, Aqdi Rofiq; Sindy, Farales; Khasanah, "Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Pendidikan Karakter Di Era Disrupsi Digital" 4, no. 2 (2025), <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/article/view/42976>.

mengimplementasikan nilai-nilai agama ke dalam perilaku siswa. Tanpa penelitian yang menyeluruh tentang cara transformasi nilai-nilai Al-Qur'an, kualitas standar sekolah mungkin hanya akan menjadi prosedur administratif tanpa memberikan pengaruh yang berarti terhadap pembentukan budaya religius dalam diri siswa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar masih cenderung fokus pada aspek kognitif, sehingga proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam perilaku nyata peserta didik belum sepenuhnya optimal.
2. Terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Al-Qur'an yang diajarkan melalui pembelajaran PAI dengan pembentukan kultur religius yang tercermin dalam perilaku dan kebiasaan peserta didik.
3. Belum diketahui secara mendalam bagaimana proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembelajaran PAI yang tercantum dalam standar mutu *12 Quality Assurance* (12 QA) dalam membentuk kultur religius di SDIT Al Fatah.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian dan keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti, maka penelitian ini hanya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Materi Penelitian : fokus pada proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an yang diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
2. Indikator Capaian : penelitian dilakukan pada standar mutu *12 Quality Assurance* (12 QA) sebagai instrumen pendukung yang berkaitan langsung dengan pembentukan kultur religius.
3. Subjek Penelitian : kepala sekolah, guru PAI, dan peserta didik.
4. Lokasi Penelitian : lingkungan SDIT Al Fatah sebagai ruang lingkup pembentukan kultur religius peserta didik.

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, maka dapat dirumuskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembelajaran PAI di SDIT Al Fatah?
2. Bagaimana pembelajaran PAI berperan dalam membentuk kultur religius di SDIT Al Fatah?
3. Apa strategi guru PAI di SDIT Al Fatah dalam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam materi pembelajaran?

4. Bagaimana implementasi standar mutu *12 Quality Assurance* dalam mendukung proses pembentukan kultur religius di SDIT Al Fatah?
5. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an di lingkungan SDIT Al Fatah?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi transformasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDIT Al Fatah.
2. Untuk mengkaji dan memaparkan implementasi standar *12 Quality Assurance* sebagai instrumen dalam membangun kultur religius peserta didik di SDIT Al Fatah.
3. Untuk mengetahui dan mendalami gambaran kultur religius yang terbentuk pada diri peserta didik sebagai hasil dari proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an.
4. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung serta penghambat yang muncul dalam proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an di SDIT Al Fatah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya mengenai strategi transformasi nilai-nilai Al-Qur'an pada jenjang sekolah dasar.
- Memperkaya khazanah literatur mengenai pembentukan kultur religius melalui instrumen penjaminan mutu pendidikan Islam di sekolah dasar Islam terpadu (SDIT).

2. Kegunaan Praktis

- Bagi SDIT Al Fatah: Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam mengoptimalkan implementasi *12 Quality Assurance* agar target dapat tercapai secara maksimal sesuai visi sekolah.
- Bagi guru PAI: Memberikan gambaran strategi yang efektif dalam menginternalisasikan nilai Al-Qur'an sehingga tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga menjadi perilaku peserta didik sehari-hari.
- Bagi peneliti: Menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam menganalisis fenomena transformasi nilai-nilai agama di lingkungan pendidikan formal.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran menyeluruh alur penulisan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penelitian menjadi tiga bagian utama sebagai berikut:

1. Bagian awal merupakan pengantar administratif dan formalitas skripsi yang meliputi cover depan, halaman judul, lembar pengesahan, serta lembar persetujuan dari Pembimbing, Dekan, dan Dewan Penguji. Selain itu, bagian ini memuat lembar pernyataan keabsahan skripsi, abstrak (ringkas penelitian), kata pengantar, daftar isi, serta daftar tabel dan gambar untuk mempermudah pembaca dalam memetakan isi penelitian.

2. Bagian Inti terdiri dari lima bab yang saling berkaitan secara sistematis, yaitu:

- **BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini berisi fondasi penelitian yang mencakup latar belakang masalah terkait urgensi transformasi nilai-nilai Al-Qur'an di era digital, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta kegunaan penelitian bagi pengembangan mutu di SDIT Al Fatah
- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini memuat landasan teoretis yang menjadi inti analisis peneliti yang meliputi konsep transformasi nilai, teori pembelajaran PAI, definisi kultur religius, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan agar penelitian ini memiliki dasar ilmiah yang kuat.
- **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.** Bab ini menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian di lapangan, mulai dari pendekatan kualitatif yang digunakan, lokasi penelitian di SDIT Al Fatah, subjek penelitian (guru, siswa, dan kepala sekolah), teknik pengumpulan

data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), hingga teknik analisis dan keabsahan data.

- **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan profil SDIT Al Fatah, termasuk penjabaran Visi, Misi, dan *12 Quality Assurance (QA)*. Disini peneliti akan menganalisis secara mendalam bagaimana proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an dilakukan melalui pembelajaran PAI dapat diimplementasikan menjadi kultur religius peserta didik.
 - **BAB V: PENUTUP.** Bab terakhir ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta pemberian saran-saran strategis untuk pihak sekolah maupun peneliti selanjutnya guna pengembangan kualitas pendidikan agama Islam di masa depan.
3. Bagian Akhir memuat kesimpulan isi skripsi dan daftar pustaka sebagai rujukan literatur dan lampiran-lampiran pendukung seperti pedoman wawancara, foto kegiatan, serta dokumen penunjang lainnya dari lokasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Deskripsi Konseptual

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar

a. Definisi Pendidikan

Asal-usul kata pendidikan memiliki latar belakang yang mendalam, baik dalam budaya Barat maupun Timur. Menurut Carter V. Good, istilah etimologi pendidikan dalam Bahasa Yunani dikenal sebagai *Pedagogi*. Kata "*paid*" berarti anak, sedangkan "*agagos*" berarti membimbing. Dalam karyanya, Good menyatakan bahwa pedagogi adalah *Science of Teaching*: pengetahuan tentang metode pengajaran, serta *Intruuctional Leadership*: kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan siswa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu usaha penting untuk mengarahkan dan membimbing pertumbuhan individu anak menuju hal yang lebih baik.⁷

Sementara itu, dalam pandangan Timur, Abuddin Nata menjelaskan bahwa dalam konteks Islam, arti pendidikan lebih luas dan mendalam, tidak sebatas pada bimbingan teknis semata. Khazanah pemikiran Islam memperkenalkan tiga istilah utama yang mendefinisikan konsep pendidikan secara komprehensif, yaitu:

⁷ Carter V. Good, *Dictionary of Education.*, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 1973).

- Tarbiyah :

Bentuk *mashdar* yang berasal dari bahasa Arab ربي – يربي – تربية (*robbaa – yurobbii - tarbiyatan*) yang berarti memelihara, memimpin, dan menjaga fitrah peserta didik agar berkembang sesuai kemampuannya. Istilah ini mencakup keseimbangan kebutuhan fisik dan spiritual.

- Ta'lim

Bentuk *mashdar* yang berasal dari bahasa Arab علم – يعلم – تعليماً (*'allama – yu'allimu – ta'liiman*). Pada bagian ini, fokus pada aspek pengajaran, yakni proses pemindahan ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik secara bertahap.

- Ta'dib

Bentuk *mashdar* yang berasal dari bahasa Arab ادب – يؤدب – تاديباً (*addaba – yu'addibu – ta'diiban*) yang berfokus pada pembentukan adab, etika, dan karakter mulia. Aspek ini sangat penting dalam studi ini karena membahas cara mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an yang bertujuan untuk membentuk adab sebagai langkah untuk membangun budaya religius di lingkungan pendidikan.⁸

b. Definisi Agama

Istilah agama memiliki beberapa makna yang mendalam. Dalam bahasa, asal kata agama berasal dari bahasa Sansekerta, di mana "a" berarti tidak,

⁸Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*.

dan "gama" berarti kacau. Secara istilah, agama berarti sesuatu yang tidak berantakan atau suatu sistem yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini agar lebih teratur dan terarah. Dalam bahasa Inggris, agama disebut "*religion*", sedangkan dalam bahasa Latin disebut "*religio*". Kedua istilah ini memiliki asal kata yang sama, yaitu *re-ligare* yang berarti mengikat kembali.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai pengikat hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Para pakar Islam juga memberikan perspektif yang menguatkan peranan agama dalam kehidupan manusia. Menurut Abuddin Nata bahwa agama adalah sekumpulan ajaran yang berasal dari Tuhan, berfungsi sebagai panduan hidup bagi umat manusia agar senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.¹⁰ Pendapat ini juga ditegaskan oleh Zakiah Daradjat yang menyatakan bahwa agama bukan sekadar teori, melainkan keyakinan yang terinternalisasi dalam diri dan terlihat dalam sikap sehari-hari siswa.¹¹

c. Definisi Islam

Secara etimologi, istilah Islam berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari kata *اسلم – يسلم – تسليما* (*aslama – yuslimu – tasliiman*) yang berarti menyerah, mematuhi, dan tunduk. Akar kata Islam adalah "*salima*" yang memiliki arti selamat, aman, dan damai. Pemahaman ini

⁹ Nata.

¹⁰ Nata.

¹¹ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

diperkuat oleh Al-Qur'an sebagai sumber utama dari ajaran Islam. Dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan dalam QS. Ali 'Imran ayat 19 yang menegaskan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima Allah di sisi-Nya. Islam diartikan sebagai sikap berserah kepada Allah dan mengesakan-Nya serta mematuhi semua Rasul-Nya.¹²

Sejalan dengan makna Islam menurut bahasa, Harun Nasution yang merupakan ahli pemikiran Islam menjelaskan pengertian Islam secara istilah bahwa Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan secara langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril *'alaihissalam* dan disampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassalam* sebagai utusan-Nya. Ajaran Islam mencakup prinsip-prinsip yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, tidak terbatas hanya pada satu aspek saja.¹³

Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai suatu upaya pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk membimbing, mengarahkan, serta mendidik peserta didik agar mampu memahami ajaran Islam secara sempurna. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan agama secara kognitif melalui kegiatan belajar di kelas, tetapi juga melibatkan pembinaan nilai yang lebih luas dalam konteks *tarbiyah* dan *ta'dib*. Melalui Pendidikan Agama Islam, siswa diarahkan untuk mengembangkan potensi dasar yang mereka miliki, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun sosial. Proses ini

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, 2nd ed. (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999).

¹³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (UI Press, n.d.).

bertujuan agar nilai-nilai ajaran Islam tidak hanya berhenti pada ilmu pengetahuan saja, tetapi dapat terinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari mereka. Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Agama Islam di jenjang sekolah dasar dianggap sebagai instrumen strategis dalam memproses penerapan nilai-nilai Al-Qur'an, terutama dalam membangun dasar karakter religius siswa sejak usia dini.

2. Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur'an

a. Konsep Nilai Al-Qur'an

Nilai-nilai Al-Qur'an merupakan kumpulan prinsip fundamental yang bersumber langsung dari wahyu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam membangun sikap, tindakan, dan kepribadian. Al-Qur'an tidak hanya berisi tentang ajaran yang normatif dan religius, melainkan juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang mengarah pada penguatan iman, ketaqwaan, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai ini sangat penting dalam pendidikan Islam sebagai pondasi dalam pengembangan moral dan spiritual bagi peserta didik.

Menurut Muhaimin bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama nilai dalam Pendidikan Agama Islam yang menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum serta kegiatan pembelajaran. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam konteks pendidikan tidak hanya sekedar dipahami sebagai pengetahuan agama, melainkan harus diubah dan diterapkan ke dalam diri

siswa lewat proses pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan.¹⁴

Sejalan dengan hal itu, Abuddin Nata juga menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses sosial yang fokus pada penanaman serta pengembangan nilai-nilai keislaman dalam diri peserta didik. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak tiba-tiba mengubah tingkah laku, tetapi memerlukan proses internalisasi melalui interaksi yang mendidik, kebiasaan, serta keteladanan dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan dipahami sebagai nilai yang dinamis dan berkembang melalui praktik pendidikan, bukan hanya sebatas teori.¹⁵

Dalam studi pendidikan Islam, nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat dibagi ke dalam beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter siswa. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah penanaman serta penghayatan nilai dalam kegiatan pendidikan. Secara umum, nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan meliputi nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak.

- Nilai Akidah

Prinsip dasar yang berkaitan dengan pengembangan iman dan pengesaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Nilai ini menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran spiritual siswa. Dalam

¹⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*.

¹⁵ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*.

konteks pendidikan, nilai akidah diarahkan untuk membentuk pola pikir dan sikap batin siswa agar selalu berfokus pada nilai-nilai keimanan.

- Nilai Ibadah

Berhubungan dengan membiasakan dan menerapkan ajaran Islam dalam bentuk praktik pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Nilai ibadah dalam pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek formal pelaksanaan, namun juga pada kesadaran, ketulusan, dan konsistensi. Penanaman nilai ibadah bertujuan untuk membentuk siswa yang disiplin secara spiritual dan memiliki kesadaran beragama.

- Nilai Akhlak

Merupakan wujud nyata dari nilai akidah dan ibadah yang tertanam dengan baik. Nilai ini terlihat dalam perilaku sosial siswa, seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian terhadap orang lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan sebagai satu kesatuan nilai yang saling terikat dan membangun dasar karakter religius siswa. Nilai-nilai ini perlu melalui proses transformasi lewat kegiatan pendidikan agar dapat terinternalisasi dan terwujud dalam sikap serta perilaku siswa.¹⁶

¹⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*.

b. Proses Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur'an

Penerapan nilai-nilai Al-Qur'an pada diri siswa pada hakikatnya tidak bisa terjadi secara instan atau otomatis. Ada tahapan yang panjang daripada memahami nilai Al-Qur'an hingga membentuk karakter yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dari sudut pandang pendidikan Islam, nilai-nilai normatif dalam Al-Qur'an harus melalui proses transformasi yang terencana agar nilai tersebut tidak hanya sebatas informasi kognitif, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam tindakan siswa secara konsisten dan berkelanjutan.

Muhaimin menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki peran sebagai sarana untuk mendidik yang tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga pada proses penanaman nilai-nilai Islam ke dalam diri siswa. Transformasi nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dalam pembelajaran PAI dilakukan melalui penggabungan antara materi yang diajarkan, cara mengajar, dan contoh yang diberikan oleh guru. Dengan cara ini, nilai yang disampaikan tidak hanya berhenti pada tingkat pemahaman, tetapi juga berkembang menjadi sikap dan tindakan yang religius.¹⁷

Ditegaskan juga oleh Abuddin Nata bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses sosial yang bertujuan menanamkan nilai-nilai keislaman melalui interaksi pendidikan antara guru dan siswa. Perubahan nilai terjadi melalui proses kebiasaan, penguatan, serta dicontohkan dalam lingkungan

¹⁷ Muhaimin.

pendidikan yang memungkinkan siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an secara bertahap sesuai dengan perkembangan karakter mereka.¹⁸

Berdasarkan kajian tersebut dapat dipahami bahwa proses penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan tidak dapat dibatasi hanya di dalam kelas saja, tetapi perlu menyebar ke seluruh aktivitas sekolah. Nilai-nilai tersebut akan tertanam dalam karakter siswa apabila didukung oleh interaksi yang mendidik, suasana sekolah yang penuh dengan nilai-nilai religius, serta konsistensi dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, proses ini memerlukan kerjasama yang aktif antara guru, siswa, dan seluruh ekosistem pendidikan untuk memastikan bahwa nilai Al-Qur'an benar-benar berubah dari sekadar konten pelajaran menjadi bagian dari identitas yang hidup.

c. Tahapan Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur'an

Transformasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi adanya tahapan-tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan Islam, proses penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dilakukan melalui langkah-langkah yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam proses pendidikan nilai.¹⁹

1. Tahap Penyampaian Nilai (*transmitting*)

Langkah penyampaian nilai adalah fase pertama dalam proses perubahan nilai, yaitu transfer nilai-nilai Al-Qur'an dari pengajar kepada

¹⁸ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*.

¹⁹ Nata.

peserta didik. Dalam fase ini, guru berperan sebagai penyedia informasi yang mengajarkan dan meneruskan nilai-nilai Islam melalui berbagai aktivitas pembelajaran, seperti menjelaskan materi, membaca ayat Al-Qur'an, serta memberikan contoh perilaku yang sesuai norma islami. Langkah penyampaian ini lebih berfokus pada aspek kognitif, yaitu agar siswa bisa mengetahui dan memahami nilai-nilai agama yang diajarkan.

2. Tahap Transaksi Nilai (*transaction*)

Tahap transaksi nilai terjadi karena adanya interaksi dua arah antara guru dan siswa. Dalam fase ini, ajaran-ajaran Al-Qur'an tidak hanya disampaikan, tetapi juga dibahas dan dianalisis melalui diskusi, tanya jawab, serta penghubungan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Melalui proses ini, siswa mulai merasakan nilai-nilai yang diajarkan dan membangun kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap transaksi memiliki peran yang penting dalam menjalin pemahaman nilai dengan pengalaman pribadi siswa.

3. Tahap Transinternalisasi Nilai (*transvaluation*)

Tahap transinternalisasi nilai adalah fase terdalam dalam perubahan nilai, di mana ajaran Al-Qur'an telah menyatu dalam diri siswa dan terlihat dalam tingkah laku serta sikap sehari-hari. Di fase ini, nilai-nilai tidak lagi dianggap sebagai aturan dari luar, tetapi menjadi bagian dari kesadaran dan kepribadian siswa. Contoh yang baik dari pendidik, kebiasaan yang terus

menerus, serta suasana pendidikan yang religius memiliki peranan penting dalam memperkuat proses internalisasi nilai tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan bahwa proses perubahan nilai-nilai Al-Qur'an menunjukkan bahwa pendidikan Agama Islam tidak hanya fokus pada penyampaian informasi keagamaan, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter religius peserta didik melalui langkah-langkah yang terencana dan konsisten.

3. Perkembangan Psikologi Anak Usia Sekolah Dasar (*Golden Age*)

a. Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar

Anak usia sekolah dasar mengalami fase perkembangan yang ditandai dengan peningkatan kemampuan berpikir secara logis, perkembangan dalam emosi sosial, serta mulai terbentuknya sistem nilai di dalam diri mereka. Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa masa sekolah dasar adalah waktu yang krusial dalam perkembangan kepribadian, sebab anak-anak mulai mengenali norma sosial dan dapat membedakan perilaku mana yang diterima atau ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Pada tingkat ini, anak cenderung sangat menerima pengaruh dari luar, terutama dari keluarganya dan lingkungan sekolah.²⁰

Selain itu, anak-anak usia sekolah dasar memiliki kemampuan meniru yang sangat baik. Proses pembelajaran bukan hanya berlangsung melalui

²⁰ Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.

penjelasan lisan, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang-orang di sekitarnya. Sikap guru dan suasana di sekolah menjadi elemen penting dalam membangun sikap dan rutinitas anak. Maka dari itu, nilai-nilai yang disampaikan dalam pendidikan, termasuk nilai-nilai keagamaan, akan lebih mudah terinternalisasi jika disajikan secara konsisten melalui contoh yang nyata dan pembiasaan.

Dari segi sosial-emosional, anak-anak yang berada di tahap pendidikan dasar mulai membangun rasa peduli, rasa tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Pertumbuhan ini menjadi fondasi dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Oleh karena itu, ciri-ciri psikologis anak di usia sekolah dasar menunjukkan bahwa masa ini adalah waktu yang ideal untuk menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pendidikan yang terencana.

b. Fase Golden Age dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam pandangan pendidikan Islam, masa anak-anak sampai usia sekolah dasar dianggap sebagai periode penting dalam proses penanaman nilai. Di tahap ini, anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk menerima dan menginternalisasi nilai-nilai kebaikan yang diberikan sejak dini. Pendidikan Islam melihat anak sebagai sosok yang memiliki naluri alami, sehingga peran pendidikan adalah melindungi dan memfasilitasi perkembangan naluri tersebut agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Fase emas (*golden age*) dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai iman, pembiasaan dalam beribadah, serta pengembangan akhlak yang baik. Nilai-nilai tersebut tidak sekadar diajarkan sebagai informasi, melainkan ditanamkan melalui kebiasaan, teladan, dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Proses pendidikan pada tahap ini bertujuan untuk membangun pola pikir dan sikap anak agar terbiasa dengan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Maka dari itu, pemahaman tentang ciri-ciri pertumbuhan anak pada fase ini sangat penting bagi peneliti untuk memahami bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara terencana dan berkelanjutan

4. Kultur Religius di Sekolah

a. Pengertian Kultur Religius

Secara etimologis, istilah kultur atau *culture* (budaya) dalam sejarah pertama kali dikemukakan oleh Cicero pada era Romawi dengan makna pengolahan jiwa, yaitu mengatur atau membangun jiwa atau pikiran manusia. Kata ini berasal dari bahasa Latin "*cultura*", yang bersumber dari *colere* yang berarti mengolah, meningkatkan, dan merawat. Kultur terdiri dari nilai-nilai, norma, simbol, praktik, dan metode melaksanakan sesuatu yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang membentuk pola pikir, ucapan, dan perilaku para anggotanya. Kultur tidak hanya merupakan

²¹ U. Dacholfany, M. I. and Hasanah, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

pedoman yang tertulis, tetapi juga berkembang melalui kebiasaan, ritual, simbol, narasi, dan struktur sosial yang secara terus-menerus diulang hingga menjadi gaya hidup.²²

Berikutnya istilah religius berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*religion*", sedangkan dalam bahasa Latin disebut "*religio*". Kedua istilah ini memiliki asal kata yang sama, yaitu *re-ligare* yang berarti mengikat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai pengikat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Agama atau *religiusitas* biasanya diartikan sebagai seberapa jauh seseorang atau suatu kelompok terlibat dalam kegiatan, kepercayaan, dan nilai-nilai keagamaan yang mereka pegang dan tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.²³

Berdasarkan kedua istilah tersebut, kultur religius di sekolah dapat dipahami sebagai pola kehidupan di sekolah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip agama, yang diekspresikan melalui kebiasaan, perilaku, interaksi sosial, serta berbagai kegiatan pendidikan sehingga menghasilkan suasana religius yang dinamis dan berkelanjutan di dalam lingkungan sekolah.

Dalam dunia pendidikan, budaya religius tidak hanya sebatas pada pemahaman konsep-konsep nilai-nilai agama, tetapi juga terlihat dalam aktivitas sehari-hari para anggota sekolah. Nilai-nilai keagamaan yang dianut bersama kemudian diimplementasikan dalam kebiasaan, peraturan,

²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

²³ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*.

serta pola interaksi yang diterapkan secara konsisten di dalam lingkungan sekolah. Agama tidak hanya diajarkan sebagai materi pelajaran, melainkan diresapi dalam suasana lingkungan di sekolah yang penuh dengan nilai-nilai keimanan, etika, dan contoh teladan. Budaya religius di sekolah juga dibentuk melalui kebiasaan yang melibatkan semua anggota sekolah. Aktivitas seperti rutinitas beribadah, sikap saling menghargai, kedisiplinan, kejujuran, serta perilaku keagamaan dari para pendidik menjadi hal yang penting dalam menciptakan suasana yang bernuansa religius. Kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan ini berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama ke dalam diri siswa sehingga membentuk sikap dan perilaku yang sejalan dengan ajaran agama.²⁴

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa budaya religius di sekolah dapat diartikan sebagai kumpulan nilai dan kebiasaan yang berasal dari ajaran agama dan diwujudkan dalam tindakan nyata para anggota sekolah, serta dijaga melalui kebiasaan dalam aktivitas sekolah setiap hari. Budaya religius yang terbentuk secara konsisten akan menghasilkan suasana pembelajaran yang mendukung perkembangan akhlak peserta didik secara konsisten.

b. Unsur-unsur Kultur Religius di Sekolah

Kultur religius di institusi pendidikan tidak terjadi secara instan, melainkan dibangun melalui beberapa unsur yang saling berhubungan.

²⁴ Lathifah Ummul Fauzieyah, "Pendidikan Karakter Religius Di Sekolah Dasar Islam Terpadu."

Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar terjadinya kebiasaan dan sikap religius anggota sekolah secara bersama-sama. Dalam perspektif pendidikan Islam, unsur-unsur tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai dan Keyakinan Religius

Unsur paling penting dalam budaya religius adalah keyakinan dan nilai-nilai spiritual yang dipegang oleh para anggota sekolah. Nilai-nilai ini mencakup iman, ibadah, moralitas, disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai. Keyakinan dan nilai-nilai religius berfungsi sebagai dasar norma yang mempengaruhi sikap dan tindakan anggota sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut berasal dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits), yang kemudian diterapkan dalam tujuan pendidikan dan visi sekolah. Nilai-nilai yang disepakati bersama dapat membangun kesadaran sehingga agama tidak hanya dianggap sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan.

- Kebiasaan dan Praktik Keagamaan

Nilai-nilai agama akan sulit tercapai jika tidak diwujudkan melalui kebiasaan dan tindakan yang nyata. Oleh karena itu, aspek penting selanjutnya ialah konsistensi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah. Kebiasaan ini menjadi sarana utama untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa. Dengan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, nilai-nilai

keagamaan tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga menjadi bagian dari sikap dan tingkah laku para siswa.

- Keteladanan (*Uswah*)

Keteladanan adalah unsur penting dalam pengembangan kultur religius di sekolah. Nilai-nilai agama yang diajarkan akan lebih efektif jika didukung dengan contoh nyata dari para pengajar dan staf pendidikan. Para guru serta seluruh anggota sekolah berperan sebagai panutan yang memperlihatkan penerapan nilai-nilai religius dalam sikap, perkataan, dan tindakan. Dalam konteks pendidikan Islam, keteladanan memiliki peranan penting karena siswa terutama di tingkat sekolah dasar, cenderung belajar melalui proses meniru. Keteladanan yang konsisten akan memperkuat proses penyerapan nilai dan membantu budaya religius tumbuh dengan sendirinya dalam lingkungan sekolah.

- Lingkungan dan Simbol Religius

Unsur pendukung yang memperkuat pembentukan kultur religius adalah aspek fisik serta simbol-simbol agama yang terdapat di dalam sekolah. Suasana sekolah yang dirancang dengan suasana religius mampu meningkatkan atmosfer keagamaan dan berfungsi sebagai pengingat akan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan dan simbol agama bisa meliputi pengaturan ruang sekolah, poster yang memuat nilai-nilai Islam seperti do'a sebelum dan sesudah belajar, adab menuntut ilmu, serta aturan-

aturan sekolah yang mencerminkan prinsip-prinsip agama. Suasana yang mendukung akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan religius yang mendorong kebiasaan baik dan pengembangan karakter siswa secara berkelanjutan.

c. Strategi Pembentukan Kultur Religius di Sekolah

Pembentukan budaya religius di sekolah bukanlah suatu hal yang terjadi secara instan, tetapi melalui cara yang dirancang dan dijalankan dengan penuh kesadaran, terencana, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengubah nilai-nilai agama terutama yang terdapat di dalam Al-Qur'an menjadi kebiasaan dan tindakan bersama di lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan Islam, cara untuk membentuk budaya religius dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

- **Integrasi Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Pembelajaran PAI**

Salah satu strategi penting dalam membangun kultur religius adalah dengan memasukkan nilai-nilai dari Al-Qur'an dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, siswa diharapkan dapat memahami keterkaitan antara ajaran agama dan kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga menjadi panduan dalam sikap dan tindakan mereka.²⁵

²⁵ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*.

- **Pembiasaan Kegiatan Keagamaan**

Pembiasaan adalah strategi yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai agama, terutama pada anak-anak di tingkat sekolah dasar. Aktivitas keagamaan yang dilakukan secara teratur akan membentuk kebiasaan berperilaku religius yang akan tertanam dalam diri anak. Proses ini memiliki peran untuk menginternalisasi nilai, di mana ajaran Al-Qur'an diperkenalkan melalui pengalaman, dan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah.²⁶

- **Sikap Teladan Guru dan Warga Sekolah**

Mencontohkan Sikap teladan merupakan metode pendidikan yang efektif dan berpengaruh besar dalam pembentukan kultur religius dalam diri siswa. Guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai sosok yang ditiru oleh siswa, sehingga sikap dan perilaku religius yang ditampilkan oleh pendidik akan menjadi contoh nyata dan lebih mudah untuk diterapkan daripada sekadar nasihat verbal.

- **Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Religius**

Lingkungan pendidikan yang mendukung nilai-nilai keagamaan juga merupakan strategi penting dalam menciptakan budaya religius. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada faktor fisik, tetapi juga meliputi peraturan, simbol, dan suasana sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Lingkungan yang memiliki nuansa

²⁶ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*.

religius akan memperkuat kebiasaan dan membantu peserta didik merasakan nilai-nilai agama.²⁷

Berdasarkan uraian diatas bahwa strategi pembentukan kultur religius di sekolah adalah proses yang saling terhubung antara pendidikan, kebiasaan, teladan, dan suasana lingkungan sekolah. Strategi-strategi ini menjadi landasan konseptual dalam menilai bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diubah melalui pengajaran PAI menjadi kultur religius di lingkungan sekolah.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam kajian yang relevan yang dilakukan oleh Untung, dkk menerapkan penelitian pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan melalui beragam strategi pendidikan yang menggabungkan sikap teladan, kebiasaan, serta kurikulum religius, dengan maksud untuk membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PAI memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an pada siswa. Namun penelitian ini masih dominan pada aspek kognitif dan normatif dalam hal menginternalisasi nilai Al-Qur'an, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan nilai menjadi perilaku religius yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.²⁸

²⁷ Lathifah Ummul Fauzieyah, "Pendidikan Karakter Religius Di Sekolah Dasar Islam Terpadu."

²⁸ Untung, Syamsul Hadi; Muddin; Moh Isom; Asnawi, Aqdi Rofiq; Sindy, Farales; Khasanah, "Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Pendidikan Karakter Di Era Disrupsi Digital."

Penelitian lain yang dilakukan oleh E. Nursalim dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter religius di beberapa sekolah menengah. Melalui pendekatan fenomenologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan nilai religius yang berhasil tidak hanya memerlukan penyampaian materi, tetapi juga pengalaman langsung serta refleksi siswa dalam situasi nyata di sekolah. Hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa proses pengenalan nilai harus bersifat menyeluruh, namun konteks yang dibahas masih terbatas pada tingkat menengah dan belum dikaitkan secara sistematis dengan strategi pengenalan nilai melalui kerangka kurikulum pembelajaran khusus sebagaimana diusulkan dalam penelitian ini.²⁹

Selanjutnya, kajian lain yang juga memiliki fokus penelitian sama yang dilakukan oleh S. Mahdia bagaimana nilai-nilai Pendidikan Agama Islam diinternalisasi untuk membentuk karakter Islami siswa di sekolah menengah pertama (SMP), dengan fokus pada fondasi-fondasi yang mendukung dan menghalangi proses ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai Islam diterima dan dihayati oleh siswa melalui pembelajaran dan suasana di lingkungan sekolah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai proses internalisasi nilai memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pembentukan strategi pendidikan yang lebih efisien.

²⁹ E. Nursalim, "Model Internalisasi Nilai Karakter Religius Dalam Pendidikan Sekolah," *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society* 10, no. 2 (2023), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>.

Namun penelitian ini belum mengkaji secara menyeluruh keterkaitan antara proses internalisasi nilai PAI dan terbentuknya budaya religius lewat standar mutu sekolah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.³⁰

Meskipun beberapa kajian sebelumnya telah meneliti proses internalisasi nilai Al-Qur'an dan pengembangan karakter Islami siswa melalui berbagai metode pendidikan, ternyata masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas proses nilai-nilai Al-Qur'an diubah melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang digabungkan dengan standar kualitas seperti *12 Quality Assurance* untuk menciptakan budaya religius di sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekurangan tersebut dengan menekankan pada proses perubahan nilai dan penggabungan pembelajaran PAI untuk menciptakan budaya religius di sekolah.

C. Kerangka Pemikiran

Merujuk pada teori yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir yang menunjukkan proses logis perubahan nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam menciptakan budaya religius di lingkungan sekolah. Beberapa konsep akan digambarkan dan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis

³⁰ S. Mahdia, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa," *Proceedings of International Conference on Education, Social, and Humanities (ICESH)*, 2024, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh>.

di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Transformasi Nilai-nilai Al-Qur’an melalui Pembelajaran PAI sebagai Upaya Pembentukan Kultur Religius di SDIT Al Fatah”. Berikut gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk mengkaji fenomena lebih dalam yang berfokus pada makna, proses, konteks sosial, serta disajikan dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata. Sedangkan sifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau peristiwa sebagaimana mestinya tanpa menambah-kurangkan objek penelitian.³¹

Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat ditransformasikan melalui pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk membentuk budaya religius di sekolah. Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan faktual mengenai implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), proses internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an, serta pembentukan budaya religius di lingkungan SDIT Al Fatah.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pendidikan Agama Islam dalam menciptakan budaya religius di sekolah.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Pemilihan sumber informasi dilakukan secara sengaja, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kualitatif yang berfokus pada kedalaman data dan pemahaman konteks penelitian. Berdasarkan cara perolehan data tersebut, sumber data dalam penelitian ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi partisipatif dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran PAI dan pembentukan kultur religius di sekolah. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- Kepala Sekolah
- Guru Pendidikan Agama Islam
- Peserta Didik (sebagai informan pendukung).

Sumber data primer ini digunakan untuk membahas informasi secara mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta proses internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembelajaran PAI yang terintegrasi dengan standar mutu *12 Quality Assurance*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen dan bahan tertulis yang

relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- Dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran PAI
- Program sekolah dan *12 Quality Assurance*
- Tata tertib dan kebijakan sekolah
- Arsip kegiatan keagamaan sekolah
- Buku, jurnal ilmiah, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan penelitian

Sumber data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap yang membantu peneliti dalam memahami konteks penelitian serta melakukan triangulasi data untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

1. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai guru di SDIT Al Fatah sehingga ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) serta kegiatan keagamaan di sekolah. Melalui observasi partisipatif, peneliti lebih mudah untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai proses transformasi nilai-

nilai Al-Qur'an untuk membentuk kultur religius. Walaupun peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sekolah, peneliti tetap menjaga objektivitas dengan melakukan pencatatan data secara sistematis serta melakukan triangulasi dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Metode ini menggunakan penelitian kualitatif untuk membahas secara mendalam sudut pandang, pengalaman, serta pengetahuan narasumber tentang fenomena yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yang berarti wawancara dilakukan dengan mengikuti pedoman pertanyaan sebagai panduan, tetapi tetap memberikan kesempatan bagi narasumber untuk memberikan penjelasan yang lebih luas dan mendetail. Pemilihan jenis wawancara ini bertujuan agar peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih fleksibel sesuai dengan situasi di lapangan.³²

Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, dan peserta didik untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, proses transformasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembelajaran PAI dalam membangun kultur religius di sekolah. Hasil

³² Sugiyono.

wawancara ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang didapatkan melalui observasi partisipatif dan dokumentasi. Berikut tabel wawancara dalam penelitian “Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Pembelajaran PAI sebagai Upaya Pembentukan Kultur Religius di SDIT Al Fatah”.

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1	Data Umum	Nama
		Jabatan
2	Visi dan Kebijakan	Bagaimana visi sekolah dalam membentuk kultur religius siswa?
3	Kebijakan Religius	Kebijakan apa saja yang diterapkan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an?
4	Standar Mutu 12 QA	Apa latar belakang diterapkannya standar mutu <i>12 Quality Assurance</i> di sekolah?
5	Pembiasaan Religius	Bagaimana sekolah membangun kebiasaan religius agar menjadi budaya di sekolah, bukan hanya sebuah program?
6	Peran PAI	Bagaimana Pembelajaran PAI sebagai alai pendukung dalam pembentukan kultur religius di sekolah?
7	Evaluasi	Bagaimana sekolah menilai keberhasilan pembentukan kultur religius di sekolah?
8	Tantangan	Apa tantangan terbesar dalam membangun kultur religius di sekolah?

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara Kepala Sekolah

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1	Data Umum	Nama
		Mata Pelajaran
2	Perencanaan PAI	Bagaimana perencanaan pembelajaran PAI yang memuat nilai-nilai Al-Qur'an?
3	Transformasi Nilai	Bagaimana proses mengubah nilai Al-Qur'an dari materi menjadi sikap teladan dan kebiasaan siswa?
4	Metode Pembelajaran	Metode apa yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut?
5	Pembiasaan	Kegiatan apa yang dilakukan untuk membiasakan siswa berperilaku religius?
6	Sikap Teladan	Bagaimana peran guru sebagai contoh teladan dalam pembentukan akhlak siswa?
7	Evaluasi Sikap	Bagaimana guru menilai perubahan sikap dan perilaku religius siswa?
8	Hambatan	Kendala apa yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an?

Tabel 3.2 Instrumen Wawancara Guru PAI

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1	Data Umum	Nama
		Kelas
2	Perbelajaran PAI	Materi pelajaran PAI apa yang paling kamu ingat di sekolah?
3	Pemahaman Nilai	Sikap baik apa yang kamu pelajari dari pembelajaran PAI atau Al-Qur'an?
4	Ibadah	Apakah kamu terbiasa sholat tepat waktu dengan kesadaran diri sendiri?
5	Akhlak	Bagaimana sikap kamu terhadap guru dan teman?
6	Pembiasaan	Kebiasaan baik apa yang sering kamu lakukan di sekolah?
7	Keteladanan Guru	Apakah guru memberikan contoh sikap teladan? Contohnya apa?
8	Perubahan Diri	Apakah ada perubahan kebiasaan kamu sejak bersekolah di SDIT Al Fatah?
9	Perasaan	Bagaimana perasaan kamu belajar dan menjalankan ibadah-ibadah di sekolah?

Tabel 3.3 Instrumen Wawancara Siswa

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat tulisan maupun gambar yang dapat menguatkan dan melengkapi informasi yang

didapat melalui pengamatan dan wawancara.³³ Bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen kurikulum dan bahan ajar PAI, standar mutu 12 QA dan kebijakan sekolah, jadwal, serta file kegiatan keagamaan, tata tertib sekolah, dan juga dokumentasi visual berupa foto yang berkaitan dengan pembentukan budaya religius. Data dokumentasi berfungsi sebagai bahan tambahan dan juga sebagai alat triangulasi untuk memperkuat keakuratan data penelitian.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk memvalidasi data dengan menggunakan beragam sumber, metode, atau waktu pengumpulan informasi untuk membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan dari data yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian kualitatif, triangulasi berfungsi untuk memperkuat keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁴

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Model ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

³³ Sugiyono.

³⁴ Sugiyono.

kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan teknik analisis data Miles dan Huberman, tahapan pertama yang dilakukan adalah reduksi data.³⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap dalam pemilihan, pengorganisasian, penyederhanaan, dan penyusunan data mentah yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini, peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, lalu merangkum dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang rumit serta memusatkan analisis pada informasi yang benar-benar berhubungan dengan proses perubahan nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam menciptakan budaya religius di sekolah.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah dalam mengatur informasi yang telah diringkas menjadi format yang terstruktur sehingga mudah dipahami. Informasi disajikan dalam bentuk cerita deskriptif, tabel, atau matriks yang menunjukkan hubungan antara data dan hasil observasi. Dengan penyajian data, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan antara proses belajar PAI, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an, dan pembentukan budaya religius di sekolah. Penyampaian data juga mendukung peneliti dalam mempersiapkan landasan untuk menarik kesimpulan.

³⁵ Johnny Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dalam analisis data yang dilakukan dengan mengartikan sebuah makna, pola, serta hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah seiring bertambahnya data di lapangan. Dalam tahap verifikasi, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap kesimpulan yang telah ditarik dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber serta teknik pengumpulan data. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dicapai benar-benar didukung oleh data-data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

E. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Al Fatah sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut atas pertimbangan bahwa SDIT Al Fatah menerapkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan pembiasaan nilai-nilai religius serta standar mutu *12 Quality Assurance* (12 QA) sebagai instrumen pendukung dalam upaya pembentukan kultur religius di lingkungan sekolah.

2. Waktu

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai Mei tahun 2026. Terhitung sejak tahap persiapan penelitian, pengumpulan data melalui observasi

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

partisipatif, wawancara, dan dokumentasi, hingga tahap analisis data dan penarikan kesimpulan. Penentuan waktu penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kondisi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter V. Good. *Dictionary of Education*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1973.
- Dacholfany, M. I. and Hasanah, U. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Daradjat, Zakiah. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Harun Nasution. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. UI Press, n.d.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. 5th ed. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. 2nd ed. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lathifah Ummul Fauziyah, and Suyatno. "Pendidikan Karakter Religius Di Sekolah Dasar Islam Terpadu." *Basicedu: Journal of Basic Education* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7092>.
- Mahdia, S. "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa." *Proceedings of International Conference on Education, Social, and Humanities (ICESH)*, 2024. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh>.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Nata, Abuddin. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Noverianto. "Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah" 4, no. 2 (2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7949>.

- Nursalim, E. “Model Internalisasi Nilai Karakter Religius Dalam Pendidikan Sekolah.” *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society* 10, no. 2 (2023). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Untung, Syamsul Hadi; Muddin; Moh Isom; Asnawi, Aqdi Rofiq; Sindy, Farales; Khasanah, Luthfiatul. “Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Pendidikan Karakter Di Era Disrupsi Digital” 4, no. 2 (2025). <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/article/view/42976>.